

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТА АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ «ОБРАЗУ ПЕРЕМОГИ» У ДРУГІЙ КАРАБАСЬКІЙ ВІЙНІ

Друга Карабаська війна, яка тривала з 27 вересня по 10 листопада 2020 року, була конфліктом між Вірменією та Азербайджаном за контроль над регіоном Карабах і його прилеглими територіями. Цей конфлікт став продовженням Першої Карабаської війни (1988-1994 рр.) та мав значний вплив на обидві країни і ситуацію в регіоні.

По суті, Друга Карабаська війна завершилася без переможених, але з переможцями: Азербайджан звільнив більшу частину окупованих територій, вірмени зберегли можливість жити в Карабаху, Туреччина підтвердила свої амбіції на лідерство в регіоні, а Російська Федерація зберегла свій вплив і образ «країни миротворця» [1].

Ця війна не лише змінила політичний ландшафт Південного Кавказу, але й вплинула на формування «образу перемоги» в Азербайджані та Вірменії, який включає уявлення про успіхи та досягнення у війні, а також ідеологічні, культурні та символічні аспекти, що формують суспільну свідомість і національну ідентичність обох країн.

Перш ніж розглянути формування «образу перемоги» у Другій Карабаській війні, важливо розуміти її передумови.

Після розпаду Радянського Союзу Карабах, регіон з переважно вірменським населенням, став предметом спору між Вірменією та Азербайджаном. Конфлікт за Карабах розпочався наприкінці 1980-х років, коли етнічні вірмени, що проживали в автономній області у складі Азербайджанської РСР, почали вимагати приєднання до Вірменської РСР. Перший етап війни завершився у 1994 році підписанням Бішкекського протоколу, коли Вірменія встановила контроль над Карабахом і прилеглими територіями [2]. Це призвело до замороженого конфлікту з тривалою окупацією Карабаху та семи прилеглих районів вірменською армією. Однак невирішеність конфлікту та періодичні зіткнення між сторонами залишали питання статусу Карабаху відкритим, а у вересні 2020 року Азербайджан розпочав військову операцію (Другу Карабаську війну), яка завершилася поверненням під його контроль значної частини спірних територій [3].

Формування «образу перемоги» в Азербайджані. Для Азербайджану Друга Карабаська війна стала національною перемогою, відновленням

територіальної цілісності країни, яке сприймалося населенням як відновлення національної гордості та справедливості. У цій війні Азербайджан здобув значні територіальні досягнення, відновивши контроль над районами, втраченими в 1990-х роках. Це стало основою для формування «образу перемоги» в азербайджанській суспільній свідомості.

Однією з ключових складових формування «образу перемоги» у Другій Карабаській війні була інформаційна війна. Азербайджан активно використовував сучасні інформаційні технології, соціальні мережі та медіа для популяризації своїх успіхів на полі бою [4]. Важливу роль відіграли дрони та інші технології, які дозволили створити відеоматеріали, що демонстрували точні удари по вірменських військових об'єктах [5]. Ці відео швидко поширювалися в інтернеті, підвищуючи моральний дух азербайджанського населення та дискредитуючи противника. Офіційні джерела та державні медіа створювали образ єдиної нації, яка об'єдналася задля досягнення великої мети. Президента Ільхама Алієва часто показували в ролі лідера-переможця, що посилювало культ особистості та зміцнювало його політичні позиції. Азербайджанські ЗМІ щоденно організовували репортажі з фронту та інтерв'ю з солдатами й командирами [4].

Зазначимо, що уряд Азербайджану активно використовував націоналістичну риторику та термін «історична справедливість» для зміцнення «образу перемоги». Політичні заяви Ільхама Алієва під час та після війни наголошували на відновленні територіальної цілісності Азербайджану та історичній справедливості, активно використовували риторику перемоги, підкреслюючи героїзм азербайджанських солдатів та ефективність сучасної армії.

Після підписання перемир'я 10 листопада 2020 року [6], яке передбачало повернення під контроль Азербайджану значної частини окупованих територій, цей договір був представлений в Азербайджані як «велика перемога», а Друга Карабаська війна була названа Ільхамом Алієвим «вітчизняною війною» [7].

Крім політичних та інформаційних заходів, важливу роль у формуванні «образу перемоги» відіграли соціокультурні фактори. Після завершення війни в Азербайджані були встановлені численні меморіали, пам'ятники та інші символи, що вшановували загиблих і прославляли перемогу. Переможна риторика включала історичні паралелі з минулим Азербайджану, підкреслюючи спадковість та непереможність нації. У школах і університетах проводилися лекції та виховні заходи, що формували позитивне ставлення до подій війни.

Встановлення пам'ятників, створення меморіалів загиблим, відкриття музеїв та розробка освітніх програм стали частиною державної політики та

сприяли закріпленню «образу перемоги» в суспільній свідомості. Проведення парадів перемоги, зокрема параду в Баку 10 грудня 2020 року [8], стали важливими елементами формування «образу перемоги». На військовому параді в Баку, який став кульмінацією цього процесу, були представлені захоплені трофеї та новітнє озброєння.

Слід зазначити, що влада Азербайджану активно працювала над зміцненням міжнародної підтримки та визнанням результатів війни. Міжнародна спільнота відіграла певну роль у формуванні «образу перемоги» у Другій Карабаській війні. Важливими гравцями були Туреччина, яка підтримувала Азербайджан політично та військово, та Російська Федерація, яка виступила як посередник при укладанні перемир'я [9]. Західні ЗМІ також активно висвітлювали конфлікт, формуючи громадську думку як в регіоні, так і за його межами.

Формування «образу перемоги» у Вірменії. У Вірменії перемога у Першій карабаській війні стала предметом гордості та засобом консолідації. Однак поразка у Другій карабаській війні змусила Єреван осмислити нову реальність, а після війни внутрішньополітична ситуація в Вірменії ускладнилась. Протести та зміни в уряді відобразили глибокі соціальні потрясіння, в країні відбулися значні політичні зміни [10]. Влада країни спрямовувала зусилля на реформи та міжнародне співробітництво для подолання кризи.

Після війни, Вірменія стикнулася зі складними внутрішньо-політичними та зовнішньо-політичними викликами, які вплинули на формування її позиції як «жертви» у контексті цього конфлікту, а втрата територій та людських життів принесла глибоку суспільну травму та політичну кризу. Для Вірменії Друга карабаська війна стала важким ударом, що потребував консолідації суспільства, переосмислення національної ідентичності та місця країни у сучасному світі.

Однак вірменське суспільство для зменшення напруги знайшло способи формування національної стійкості та гордості. У Вірменії основний акцент ставився на героїзації солдат та добровольців, що брали участь у війні [11]. Знято численні фільми, написані книги та статті, які розповідали про героїзм та самопожертву вірменських військових. Поступово політична риторика поразки перемістилася до питань національної безпеки, що стало етапом у формуванні «образу перемоги», базуючись на стійкості та прагненні до відродження. Політичні лідери закликали до єдності та реформ, акцентуючи на необхідності зміцнення національної ідентичності.

Вірменія також переглядала своє минуле, шукаючи нові джерела національної гордості та аналізуючи причини поразки для їх врахування у майбутньому розвитку.

Отже, попри військову поразку, вірменські ЗМІ та державні інститути зосередилися на вшануванні героїв війни. Героїчні історії оборонців «Нагірного Карабаху» стали частиною національної пам'яті, а збереження пам'яті про своїх героїв та жертви стало частиною культурної та освітньої ініціативи [12].

Вірменське суспільство та політичне керівництво, після Другої війни в Карабаху, зосередилися на стійкості, єдності та необхідності реформ для створення нової основи для національної гордості і розвитку. Цей процес включає переосмислення історичних наративів, культурну пам'ять, освітні ініціативи та активну участь медіа і громадських організацій у формуванні нової візії майбутнього.

Зазначимо, що аналіз Другої карабаської війни дозволяє зробити низку важливих висновків для України, особливо щодо зміцнення власної національної безпеки, формування ефективної стратегії протистояти російській агресії та досягнення перемоги.

По-перше, цей досвід показує, як національна ідентичність та патріотизм можуть бути мобілізовані для досягнення військових цілей. Азербайджан успішно використовував історичні наративи, щоб консолідувати суспільство та підвищити моральний дух військових і цивільного населення.

По-друге, досвід Другої Карабаської війни демонструє, як сучасні технології та інформаційна війна впливають на формування суспільної думки та міжнародний імідж держави. Використання високотехнологічної зброї дозволило Азербайджану не тільки досягти військових успіхів, але й створити потужний медійний образ непереможної армії.

По-третє, конфлікт показав важливість підтримки міжнародних союзників та стратегічних партнерів. Азербайджан зміг створити потужний образ переможця завдяки активній підтримці з боку Туреччини, що значно зміцнило його позиції на міжнародній арені. В свою чергу, спираючись на підтримку Росії, яка не надала допомоги у критичний момент, Вірменія не змогла досягти бажаного результату та відстояти свої позиції в регіоні.

Список використаних джерел

1. Сьогодні (2020). Хто насправді переміг і хто програв у війні за Нагірний Карабах. URL: <https://politics.segodnya.ua/ua/politics/vtoraya-karabahskaya-itogi-i-posledstviya-1488181.html>

2. Інтерфакс-Україна (2016). З'явилися перші відео сутичок вірмен і азербайджанців в Нагірному Карабасі. URL: <https://nv.ua/ukr/world/countries/z-javilisja-pershi-video-sutichok-u-virmen-i-azerbajdzhantsiv-v-nagirnomu-karabasi-107769.html>
3. Радіо Свобода (2020). Нагірний Карабах: конфлікт у 10 відповідях. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/30864543.html>
4. Квятковський, Р. (2023). Протиборство в інформаційному просторі Азербайджану та Вірменії в період Другої війни у Нагірному Карабаху. Військово-науковий вісник. № 39, с. 137-153. DOI: <https://doi.org/10.33577/2313-5603.39.2023.137-153>
5. Поплавський, О. (2020). Військовий складник загального успіху Азербайджану у «другій карабаській війні». Літопис Волині. № 23, с. 77-85. DOI: <https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.14>
6. Слово і діло (2020). Баку та Єреван домовилися про закінчення війни у Карабасі. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2020/11/10/novyna/svit/baku-ta-yerevan-domovylysya-pro-zakinchennya-vijny-karabasi>
7. Главком (2020). Алієв оголосив про блискучу перемогу Азербайджану у «вітчизняній війні». URL: https://glavcom.ua/news/alijev-ogolosiv-pro-bliskuchu-peremogu-azerbaydzhanu-u-vitchiznyaniy-viyni-717466.html#google_vignette
8. Український мілітарний центр (2020). Азербайджан провів військовий парад. URL: <https://mil.in.ua/uk/news/azerbajdzhan-proviv-vijskovyj-parad/>
9. Квятковський, Р. (2024). Медійне відображення Другої карабаської війни в засобах масової інформації Російської Федерації та Турецької Республіки. Актуальні питання у сучасній науці, № 5 (23), с. 1114-1127. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5\(23\)-1114-1127](https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-5(23)-1114-1127)
10. BBC (2020). Кінець війни в Карабаху. Російські миротворці та штурм уряду в Єревані. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/news-54884876>
11. Цензор.НЕТ (2020). Армения подписала капитуляцию в Карабахе, Азербайджан и Россия победили. URL: <https://censor.net/ru/r3230054>
12. ARMENPRESS (2020). В Гюмри состоялось шествие, посвященное памяти погибших воинов. URL: <https://www.armenpress.am/rus/news/1035607/rus/>